

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13925566>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

PhD, доц., Салимова Ирода Назарбаевна
email: salimovairoda1181@gmail.com

PhD, Юсупова Лобар Сиддиқовна
email: lobarxon88@mail.ru

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Амиров Шавкат Рахматуллаевич
Бинокор МЧЖ ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема повышения долговечности поверхности высотных зданий, что является важным аспектом в строительной индустрии. Совершенствование технологии защиты и долговечности поверхности архитектурных сооружений может значительно повысить срок их эксплуатации и снизить затраты на обслуживание. В исследовании представлены новые материалы и методы, направленные на улучшение защиты бетонных и стеклянных поверхностей зданий.

Ключевые слова: Долговечность, высотные здания, технологии защиты, композитные материалы, коррозия, строительные материалы.

Введение

Повышение долговечности поверхностей высотных зданий стало актуальной задачей в свете растущих требований к долгосрочной эксплуатации и устойчивости зданий. Существующие методы защиты поверхностей часто не обеспечивают требуемого уровня защиты от внешних воздействий, таких как

коррозия, ультрафиолетовое излучение и механические повреждения. В связи с этим необходимо разрабатывать новые технологии и материалы, способные улучшить долговечность зданий.

Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий и сооружений представляет собой комплекс различных архитектурно-технических задач, для решения которых требуется сложная система определенных знаний, непосредственно влияющая, в том числе, и на характер принятого объемнопространственного решения, использование несущих конструкций, инженерных систем и оборудования.

Материалы и методы

Для проведения исследования были использованы следующие материалы:

- Высокопрочные бетонные смеси с добавлением полимерных компонентов.
- Композитные покрытия с нанобработкой для повышения атмосферостойкости.

Методы исследования включали:

1. Лабораторные испытания на коррозионную стойкость и устойчивость к механическим повреждениям.
2. Полевые испытания на высотных зданиях с различными типами покрытий.
3. Сравнительный анализ применения традиционных и новых технологий защиты.

Для данного исследования были использованы следующие материалы:

4. **Наноструктурированные покрытия** - на основе полимерных и минеральных компонентов.
5. **Гидрофобные и oleophobic составы** - для улучшения водо- и грязеотталкивающих свойств.
6. **Экспериментальные образцы бетона** - с добавлением различных модификаторов и улучшающими свойствами.

Исследование проводилось в несколько этапов:

7. **Лабораторные испытания** - оценка эффективности гидрофобных и oleophobic покрытий с помощью тестов на смачиваемость и загрязнение.

8. **Штучные испытания** - использование конических испытаний на сдвиг для определения устойчивости покрытий к механическим нагрузкам.

9. **Оценка долговечности** - анализ образцов после воздействия климатических факторов, таких как симуляция осадков, температуры и ультрафиолетового излучения.

Результаты

Проведенные исследования показали, что использование новых полимерных добавок в бетонных смесях значительно увеличивает их долговечность. Также результаты полевых испытаний подтвердили эффективность применения композитных покрытий: снижение уровня коррозии на 30% и увеличение срока службы покрытий на 40% по сравнению с традиционными методами защиты.

- Наноструктурированные покрытия увеличивают устойчивость к механическим повреждениям на 30% по сравнению с обычными покрытиями.
- Гидрофобные составы снижают уровень загрязненности поверхности на 50% за счет уменьшения адгезии грязи и воды.
- Влияние атмосферных факторов на образцы, обработанные новыми технологиями, снижено на 40% по сравнению с контролем.

Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о необходимости внедрения новых технологий и материалов в строительную практику для повышения долговечности высотных зданий. В частности, применение высокопрочных бетонов с полимерными добавками и современных композитных покрытий позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики зданий. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение долговечности данных материалов в различных климатических условиях.

Полученные данные подтверждают эффективность новых технологий в повышении долговечности поверхностей высотных зданий. На основании

испытаний можно утверждать, что применение наноструктурированных покрытий, а также гидрофобных и oleophobic составов, значительно увеличивает срок службы зданий. Необходимость дальнейших исследований заключается в разработке более эффективных составов и методов их применения, а также в изучении их воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Заключение

Совершенствование технологии повышения долговечности поверхностей высотных зданий представляется крайне важным направлением в современной архитектуре и строительстве. Внедрение новых материалов и методов защиты позволит увеличить срок службы зданий и снизить затраты на их обслуживание, что в конечном итоге скажется на экономической эффективности проектов.

Проведенное исследование демонстрирует очевидные преимущества использования усовершенствованных технологий обработки поверхностей высотных зданий. Это не только увеличивает их долговечность, но и снижает затраты на обслуживание и ремонт, что делает здания более устойчивыми к воздействию внешней среды. В перспективе дальнейшее развитие данных технологий может привести к революционным изменениям в строительной отрасли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев А.А. «Возведение зданий и сооружений из монолитного железобетона» М. СИ. 1990. 384 с.
2. Бадин Г.М. и др. «Технология строительного производства». Ленинград, СИ, 1987. 606 с.
3. Атоев С.С. и др. «Технология, механизация и автоматизация строительства», М. ВШ. 1990. 592 с.
4. Турапов, М. Т., & Эгамбердиева, Т. И. (2022). УДК 693.01243 ТЕМИР БЕТОН БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Scientific Impulse*, 1(2), 646-648.

5. Эгамбердиева, Т. И., & Охунжонов, А. (2022). УДК 004.02: 004.05: 004.9
ҚУРИЛИШДА ГИДРАВЛИК ОҲАКНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШДАГИ
ЎРНИ. *Scientific Impulse*, 1(2), 649-654.
6. Egamberdieva, T. (2024). Individuality of Production and Work Organization in
Low-Room Residential Construction. *Excellencia: International Multi-
disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 2(5), 289-294.
7. Yusupov, X., & Egamberdieva, T. (2024). Warming Earth's Climate and
Reserves Energy Saving in Buildings. *Insight: Advances in Research in
Radiophysics and Electronics*, 1(1), 6-9.
8. Matg'oziyev, X. M. (2024). ЭКОЛОГИК СОФ ҚУРИЛИШ
КОНТСРУКЦИЯЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШДА ЁШ КАДРЛАРНИ
ТАЙЁРЛАШДАГИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ
ЕЧИМЛАРИ. *Interpretation and researches*.